

ZAMONAVIY JAMIYATDA XOTIN-QIZLARNING ILMIY VA MA'RIFIY SALOHIYATINI OSHIRISH: IMKONIYATLAR VA ISTIQBOLLAR

Abrayqulova Sabogul Turg'unovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti “M.Sc. Biotexnologiya” yo‘nalishi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14964213>

***Annotatsiya.** Bugungi kunda jamiyatning har bir jabhasida xotin-qizlarning faol ishtirok etishi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ilm-fan va ma'rifat sohasi ham bundan mustasno emas. Xotin-qizlarning ilmiy izlanishlar olib borishi, ta'lim olish imkoniyatlarining kengayishi va ularning ma'naviy-ma'rifiy yetakchilik darajasining oshishi jamiyat taraqqiyotining muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Ilm-fan va ta'lim sohalarida ayollarning faolligi jamiyatning intellektual salohiyatini oshirishga, innovatsion yondashuvlarni kengaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, jamiyatda hali ham ayollar duch kelayotgan qiyinchiliklar, gender tengsizlik, va boshqa to'siqlar ham mavjud desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu maqolada zamonaviy jamiyatda xotin-qizlarning ilmiy va ma'rifiy salohiyatini oshirish yo'lidagi imkoniyatlar va istiqbollar hamda duch kelayotgan muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** Xotin-qizlar, ilm-fan, ma'rifat, ta'lim, gender tengligi, ilmiy salohiyat, ayollar huqulari, ma'naviyat, ijtimoiy rivojlanish, zamonaviy jamiyat.*

Asosiy qism; Ilm-fan har qanday davlatni rivojlanishga yetaklovchi asosiy kuch hisoblanadi. Davlatning rivojlanishini fan taraqqiyoti orqali baholash juda ham o'rinli. Shu boisdan ilm-fan taraqqiyoti farovonlik va barqarorlik yo'lidagi muhim qadamlardan biridir va bu borada Xotin-qizlarning ham ilmiy va ma'rifiy salohiyatini oshirish nafaqat ularning shaxsiy rivoji, balki butun jamiyat taraqqiyoti uchun ham muhimdir. Ma'lumki, ming yillar davomida har qaysi jamiyatning madaniy darajasi va ma'naviy barkamolligi ayollarga bo'lgan munosabat bilan belgilangan. BMT Bosh Assambleyasining 2015-yil 22-dekabr 70-sessiyasida 11-fevral “Ilm-fan sohasidagi ayollar va qizlar xalqaro kuni” sifatida rasman e'lon qilingan bo'lib, 2016-yildan boshlab bu sana dunyoning ko'plab mamlakatlarida har yili keng nishonlanib kelinmoqda.

Yangi O'zbekistonda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini, gender tenglikni ta'minlash, mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilash bo'yicha ishlar yangi bosqichga ko'tarildi. Xalqaro mehnat tashkilotining “Bir xil qiymatga ega bo'lgan mehnat uchun erkaklar va xotin-qizlarni teng rag'batlantirish to'g'risida”dagi, “Onalikni muhofaza qilish to'g'risi”dagi, “Mehnat va mashg'ulotlar sohasidagi kamsitishlar to'g'risidagi”dagi konvensiyalarning ratifikatsiya qilinishi milliy darajada ayollar huquqlarini himoya qilishning zarur xalqaro-huquqiy asosi bo'lib xizmat qiladi. Bu borada oliy ta'lim muassasalarida xotin-qizlarga davlat grantlarining ajratilishi ularga berilgan yana bir imtiyozdir. Bugungi zamonaviy jamiyatda ayollarning ilmiy, iqtisodiy, ma'naviy-madaniy hamda turli sohalardagi ishtiroki, fidokorona mehnatlari Vatanimiz taraqqiyotiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Bu borada yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev <<8-mart – Xalqaro-xotin qizlar kuni>> munosabati bilan bo'lib o'tgan tadbirda <<.... Sizlarning barcha sohalardagi samarali mehnatingiz, farzandlar

tarbiyasi, oila hayotidagi ulkan xizmatlaringizni hisobga olib aytadigan bo‘lsak, jamiyatdagi o‘rningiz, O‘zbekistonimiz erishayotgan yutuqlardagi beqiyos hissangizni hech narsa bilan o‘lchab, baholab bo‘lmaydi>> [1], deya xotin-qizlarning bugungi jamiyatdagi o‘rni va rolini yanada yuqori baholadi. Shu bilan bir qatorda O‘zbekiston Ilm-fan va ta‘lim jarayonida faol ishtirok etayotgan ayollar:

- . Fan va texnologiya sohasida innovatsion tadqiqotlarni amalga oshiradi;
- . Yosh avlodni tarbiyalashda muhim rol o‘ynaydi;
- . Ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashga hissa qo‘shadi;
- . Ma‘rifiy va madaniy qadriyatlarni targ‘ib qiladi.

Hozirgi zamonda ko‘plab rivojlangan davlatlarda ayollar ilm-fan va ta‘lim sohasida katta yutuqlarga erishmoqda. Biroq, ba‘zi jamiyatlarda an‘anaviy qarashlar va gender tengsizlik muammosi ayollarning to‘laqonli ishtirok etishiga to‘sqinlik qilmoqda.

Ilm-fan va ta‘lim sohasida xotin-qizlar uchun yaratilgan imkoniyatlar:

So‘nggi yillarda ko‘plab mamlakatimizda, ilm-fan sohasida 5 ming nafarga yaqin olimlar faoliyat ko‘rsatmoqda, oliy o‘quv yurtlarida 14 mingdan ortiq, ta‘lim muassasalarida 4 millionga yaqin xotin-qizlar tehsil olmoqda. Bugungi kunda xotin-qizlar ta‘lim, madaniyat va ilm-fan rivojiga katta hissa qo‘shmoqda. Prezidentimiz tomonidan keying besh yilda ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, salomatligini muhofaza qilish, intilish va tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash, ularga munosib mehnat va turmush sharoiti yaratishga qaratilgan 30 dan ortiq me‘yoriy hujjatlar qabul qilindi. Shu bilan bir qatorda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o‘z qobiliyat hamda imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishi uchun kerakli bo‘lgan shart-sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga so‘zsiz rioya qilishni ta‘minlash, shuningdek, oila institutini mustahkamlash borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi 2018-yil 2-fevraldagi “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari” to‘g‘risida PF-5325- sonli Farmoni e‘lon qilindi. Shu bilan bir qatorda xotin-qizlarning ilmiy va ma‘rifiy salohiyatini oshirishga qaratilgan qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda:

1. Ayollar uchun grant va stipendiyalar – xotin-qizlarni ilmiy faoliyatiga jalb qilish uchun maxsus grantlar, xalqaro dasturlar hamda davlat tomonidan ajratilayotgan ta‘lim fondlari soni ortib bormoqda.

2. Masofaviy ta‘lim va zamonaviy texnologiyalar – internet va axborot texnologiyalarining rivojlanishi ayollar uchun ta‘lim olish va ilmiy izlanishlar olib boorish imkoniyatlarini yanada kengaytirdi.

3. Ilmiy tadqiqot institutlarida ayollar uchun imtiyozlar – ayrim mamlakatlarda ilmiy-tadqiqot muassasalarida ayollar uchun alohida dasturlar joriy etilib, ularning ilmiy faoliyat bilan shug‘ullanishi rag‘batlantirilmoqda.

4. Ayollarni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armalari va tashkilotlari – xotin-qizlarning ilmiy va ma‘rifiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlash uchun xalqaro va mahalliy tashkilotlar tomonidan turli dasturlar yo‘lga qo‘yilmoqda.

2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga ko‘ra gender tenglikni ta‘minlash siyosatini davom ettirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularni qo‘llab-quvvatlashga doir islohotlarni amalga oshirish, xotin-qizlarning ta‘lim va kasbiy ko‘nikmalar olishlari, munosib ish topishlariga har tomonlama ko‘maklashish, tadbirkorligini

qo‘llab-quvvatlash, iqtidorli yosh xotin-qizlarni aniqlash va ularning qobiliyatlarini to‘g‘ri yo‘naltirish kabi vazifalar belgilab qo‘yilgan [1]. Respublikamizda fan vata‘lim muassasalarida 700 nafardan ortiq ayol fan doktori, 6 nafar akademik faoliyat yuritmoqda. O‘zbekistonlik olim ayollar kimyo, biotexnologiya, qishloq xo‘jaligi, tibbiyot va boshqa ko‘plab sohalarda o‘zini namoyon qildi. Ularning intellektual mehnati xorijiy ilmiy markazlar tomonidan yuqori baholanmoda [7,b.23]. Zulfiya nomidagi Davlat mukofotiga sazovor bo‘lgan 240 nafar qizning 42 nafari ta‘lim sohasida, 24 nafari ilm-fan sohasida o‘z xizmatlarini ko‘rsatdi.

Yosh xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularga motivatsiya berish hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash maqsadida Yoshlar ishlari agentligi markazi, hududiy boshqarmalar hamda tuman-shahar bo‘limlari qoshida, shuningdek, barcha mahallalarda “Qizlar ovozi” klubi faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Bundan tashqari Oliy ta‘lim muassasalarida magistraturada o‘qiyotgan xotin-qizlarning shartnoma pullari davlat tomonidan to‘lab berilmoqda, kamida 5 yillik mehnat stajiga ega xotin-qizlar uchun oliy ta‘limda alohida kvotalar ajratilmoqda. Joylarda yoshlar kasb-hunarga bepul o‘rgatilmoqda. Bu orqali qanchadan-qancha qizlar hayotda o‘z o‘rnini, daromad manbaini topib kelmoqda.

Duch kelinayotgan muammolar va ularning yechimlari Xotin-qizlarning ilm-fan va ma‘rifat sohasidagi faoliyatiga to‘sqinlik qiluvchi bir qator muammolar mavjud:

. An‘anaviy qarashlar va gender stereotiplari – ba‘zi jamiyatlarda ayollarning ilmiy faoliyat bilan shug‘ullanishi yetarlicha qo‘llab-quvvatlanmaydi. Bu esa ularning rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi.

Yechim: Jamoatchilik orasida gender tengligi va ta‘limning ahamiyati haqida keng targ‘ibot olib boorish lozim.

. Ish va oila ma‘suliyatining uyg‘unlashuvi – ko‘plab ayollar ilmiy faoliyat va oilaviy majburiyatlar o‘rtasida muvozanat topish borasida qiyinchiliklarga duch keladi.
Yechim: Ayollar uchun moslashuvchan ish rejimlari va ilmiy faoliyatda ularga ko‘proq imkoniyat yaratish zarur.

. Yetarlicha moliyaviy qo‘llab-quvvatlashning yo‘qligi – ilmiy izlanishlar olib borish uchun moddiy yordam talab etiladi, biroq ba‘zan bu imkoniyatlar yetarlicha bo‘lmaydi.
Yechim: Xotin-qizlar uchun grantlar va ilmiy loyihalar bo‘yicha moliyaviy ko‘mak dasturlarini kengaytirish kerak.

. Yetakchi lavozimlardagi ayollar sonining kamligi – ilm-fan va ta‘lim tizimida rahbarlik lavozimlarida xotin-qizlarning ishtiroki hali ham past darajada.
Yechim: Ayollarni rahbarlik lavozimlariga tayyorlash va ularning malakasini oshirish bo‘yicha maxsus dasturlarni ishlab chiqish lozim.

Ayni paytda ayollarning ilmiyfaoliyatda nufuzi va o‘rnini yanada oshirishga daxldor masalalar – olimalarga ijtimoiy muammolarni o‘z vaqtida hal etishga ko‘maklashish, tadqiqotlarni amalga oshirishning tashkiliy imkoniyatlarini yaratish, ilmiy faoliyatda gender diskriminatsiya muammosiga barham berish, olim ayollar uchun ilmiy nufuzli mukofotlar ta‘sis etish, tadqiqot grantlari, xorijiy stajirovka dasturlarini kengaytirish, olimalarning akademik mobilligini oshirish, innovatsion g‘oyalarni tijoratlashtirish, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash loyihalarini yo‘lga qo‘yish, ilm-fanni ijtimoiy taraqqiyotning drayveri va generatoriga aylantirish sohaning bundan keying rivojida samarali yechimdir.

Ayol hamo‘qishi, zamonaviy bilimlarni egallashi, jamiyatda o‘zining mustaqil fikrini qo‘rqmasdan ayta olishi lozim. Islomda ayollarning ilm olishiga hech qanday ta‘qiq qo‘yilmagan. U o‘qishi, diniy hamda dunyoviy bilimlarni egallashi kerak. Sababi, u kelajak

avlodni dunyoga keltiradi, tarbiyalab voyaga yetkazadi. Ko‘pgina tor fikrli kimsalar borki, ayolni faqat uyda o‘tirishga mahkum degan noto‘g‘ri aqidaga tayanib qolgan. To‘g‘ri ayol uchun eng oliy o‘rinda oila turishi zarur hisoblanadi. Chunki oila muqaddasdir. Biroq ayol faqat uyda o‘tirsas, uy yumushlari bilan band bo‘lsa, u keyin dunyoga keltiradigan farzandiga qanday tarbiya beradi? Ayolni o‘zida hech qanaqa ilm yo‘q bo‘lsa u tarbiya qiladigan kelajak avlod qanaqa inson bo‘lib voyaga yetadi. Mana nima uchun ayol o‘qishi, ilm olishi kerak. Kelajak avlodni munosib tarbiyalash uchun, o‘z fikriga ega bo‘lishi uchun. Aqilli ayol oilani ham, ilm olishni ham, ishlashni ham to‘g‘ri tartiblay hamda eplay oladi, agar turmush o‘rtog‘i yoki oilaviy muhiti sog‘lom fikrlay olsa deb o‘ylayman.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Ilmli ayol – jamiyat ko‘zgusi” shiori ostida “XXI asr ayoli” xotin-qizlar festivalini Respublika va hududlar miqyosida tashkil etish va o‘tkazish to‘g‘risida 2023-yil 31-iyulda 34-son majlisi bayoni ijro uchun yo‘naltirildi. Mamlakatimizda olima ayollar va ilmiy izlanishlarni olib borayotgan tadqiqotchi xotin-qizlar ishtirokida forum, seminar, uchrashuv davra suhbatlari hamda ta‘lim muassasalari va mahallalarda ilmiy-amaliy va ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlar, ko‘rik-tanlovlar va ilm-fanga bo‘lgan qiziqishlarini oshirishga qaratilgan tadbirlar o‘tkazib kelinmoqda. Oliy ta‘lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarida faoliyat yuritayotgan olimalar, ma‘rifatparvar ayollar, “Oqila ayollar” harakati a‘zolari, xorijiy kompaniyalarda samarali faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar va yirik tadbirkor ayollar, davlat mukofotlari va Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindorlari ishtirokida “Ilm saodat kaliti”, “Bitta qiz bolani o‘qitsangiz – butun oilani o‘qitgan bo‘lasiz”, “Ayol ilmli bo‘lsa, kelajak avlod bilimli bo‘ladi” mavzularida qariyb 4,5 mingga yaqin maktablarda davra suhbatlari tashkil qilinib, 52 ming nafardan ziyod o‘quvchi qizlar qamrab olindi. Uyushma faoliyatining asosiy maqsadi ilmiy darajasi hamda unvonlari bo‘lgan, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi oldida turgan iqtisodiy, ijtimoiy, milliy, ekologik, huquqiy muammolarni hal etishda ko‘maklashish uchun ilmiy-tarbiyaviy faoliyat bilan shug‘ullanayotgan, tinchlik va xavfsizlik manfaatlariga va xalqaro insonparvarlik yo‘lidagi hamkorlikning rivojlanishiga o‘z hissasini qo‘shayotgan ayollarning kuch-g‘ayratlarini birlashtirish, shuningdek, o‘z oila a‘zolarining huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdir, asosiy vazifalari respublika fan va texnika taraqqiyotiga hissa qo‘shgan, shuningdek, muayyan sabablarga ko‘ra ilmiy faoliyati to‘xtab qolgan ayollarga, shuningdek yosh olimlarga yordam berish uchun mehr-muruvvat tadbirlarini o‘tkazish, tadbir orqali tinchlik, do‘stlik va o‘zaro tushunish g‘oyalarni targ‘ib qilish, xotin-qizlar faoliyati yo‘lidagi barcha muammolarni tugatish uchun xorijiy mamlakatlarda, davlat va jamoat tuzilmalarini boshqarishda orttirilgan tajribalarni o‘rgangan holda o‘z bilim ko‘nikmalarini oshirishga qaratilgandir.

XULOSA

Zamonaviy jamiyatda xotin-qizlarning ilmiy-amaliy va ma‘rifiy salohiyatini oshirish nafaqat ularning o‘z rivoji uchun, balki jamiyat taraqqiyoti uchun ham katta ahamiyatga ega. Davlat va jamoatchilik tomonidan qo‘llab-quvvatlovchi chora-tadbirlar amalga oshirilsa, xotin-qizlar ilm-fan, ta‘lim va ma‘naviy-ma‘rifiy sohalarda yanada faolroq ishtirok etishi mumkin. Ularning salohiyatini to‘laqonli ro‘yobga chiqarish orqali jamiyatning har tomonlama taraqqiyotiga erishish mumkin. Xotin-qizlarning ilm-fan va ma‘rifat sohasidagi o‘rnini mustahkamlash uchun davlat, jamoat tashkilotlari va oilaning hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, ushbu yo‘nalishda islohotlarni davom ettirish va ayollarga yanada keng imkoniyatlar yaratish dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022-yildagi PF-60-sonli “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 21.02.2022-yildagi 83-sonli “2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar” to‘g‘risidagi qarori.
3. M.Yo‘ldoshev. “Ayollar va jamiyat taraqqiyoti” – Toshkent, 2023.
4. Sh. Rahimova. “Zamonaviy jamiyatda ayollar roli” – Toshkent, 2022.
5. “Yangi O‘zbekistonda ayollarning ilm-fan taraqqiyoti va innovatsion rivojlanish jarayonidagi o‘rni” mavzusida respublika ilmiy-nazariy anjuman matreallari” – Buxoro, 2024.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro xotin-qizlar bayramiga bag‘ishlagan tantanali marosimidagi nutqi. “Xalq so‘zi” 2020. – 8-mart.